

CULTURA CÍVICA Y SUS RETOS EN LA ERA DIGITAL

Abstract

The following essay analyzes the new dynamics of political participation in the digital age, addressing three main dimensions: the role of technology in digital activism, the crisis of legitimacy, and the role of algorithms in the shaping of the public discourse. The theory of Almond and Verba on civic culture is the framework in which it is understood how citizens interact with political processes in the digital sphere. The phenomena of globalization and digitalization alter dynamics, strengthening a fragmented and emotionally charged political culture that hinders democratic integration and is a threat to active participation in institutional structures. In order to face these challenges, it is essential to develop digital literacy programs. The civic culture of the twenty-first century will depend on the capacity of societies to find the equilibrium between the influence of technology and the principles of democracy.

Keywords

Democracy, Algorithms, Digital Activism, Digital Literacy, Digitalization, Civic Culture

Resumen

En el ensayo se analizan las nuevas dinámicas de participación política en la era digital, abordando tres dimensiones principales: el papel de la tecnología en el activismo digital, la crisis de legitimidad y el papel de los algoritmos en la configuración del discurso público. La teoría de Almond y Verba sobre la cultura cívica es el marco en el que se comprende cómo los ciudadanos interactúan con los procesos políticos en la esfera digital. Los fenómenos de la globalización y la digitalización alteraron la dinámica, fortaleciendo una cultura política fragmentada y emocionalmente cargada que dificulta la integración democrática y es una amenaza para la participación activa en las estructuras institucionales. Para enfrentar estos desafíos, es fundamental desarrollar programas de alfabetización digital. La cultura cívica del siglo XXI dependerá de la capacidad de las sociedades para encontrar el punto de equilibrio entre la influencia tecnológica y los principios democráticos.

Palabras clave

Democracia, Algoritmos, Activismo Digital, Alfabetización Digital, Digitalización, Cultura Cívica

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN. II. TECNOLOGÍA, ACTIVISMO DIGITAL Y CULTURA PARTICIPATIVA. III. CRISIS DE LEGITIMIDAD. IV. ALGORITMOS DIGITALES. V. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

Han pasado sesenta años desde que Almond y Verba (1963) construyeron el concepto de cultura cívica en su obra *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Los autores identificaron tres tipos de culturas políticas: una cultura política parroquial, en la que los ciudadanos tenían poca conciencia política; una cultura política de súbdito, con ciudadanos conscientes del sistema político pero que no se involucraban ni buscaban participar; y, finalmente, el tipo participativo, en el que existen ciudadanos con conciencia política y que se muestran activos en el sistema.

Es utilizando esta tipología de culturas políticas que Almond y Verba desarrollan el concepto de la cultura cívica. La cultura cívica surge como equilibrio de los tres tipos de cultura política; esta permite que los ciudadanos participen sin generar inestabilidad política. Si la cultura cívica está basada en el equilibrio entre el conocimiento del sistema político, el respeto a las instituciones y la participación ciudadana activa para conseguir una estabilidad democrática, es válido cuestionarse de qué manera los fenómenos actuales han modificado la forma en que los ciudadanos interactúan con el sistema político.

Vivimos en una era digital completamente diferente al contexto inicial en el que los autores escribieron su obra. La globalización y el desarrollo tecnológico introducen nuevas formas de acceso a la información y participación política, así como una peligrosa propagación de noticias falsas que construyen narrativas que pueden representar riesgos para la democracia. En Centroamérica, las consecuencias se expresan en la creciente influencia de redes sociales en procesos electorales y en el debilitamiento de la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. El presente ensayo analiza los efectos e implicaciones que tiene la tecnología en la estabilidad democrática.

II. TECNOLOGÍA, ACTIVISMO DIGITAL Y CULTURA PARTICIPATIVA

En primer lugar, la tecnología ha dado grandes pasos en las últimas dos décadas. Los nuevos dispositivos móviles y la inteligencia artificial, destacando las redes sociales, han dado lugar a lo que ahora se conoce como activismo digital, permitiendo nuevas formas de participación política a través de mecanismos que reemplazan a las instituciones tradicionales. Los ciudadanos tienen la capacidad de participar en movimientos y exigir cambios en lo que es, en esencia, una nueva forma de participación. Sin embargo, esta nueva cultura participativa en redes sociales puede llegar a ser peligrosa. Si bien la tecnología proporciona herramientas de acceso más rápido a la información, también facilita la difusión de desinformación.

Los espacios digitales permiten viralizar noticias falsas, y la falta de regulación sobre el contenido publicado genera narrativas polarizantes que, además de erosionar la confianza ciudadana, dificultan el debate racional entre individuos. Además, los medios digitales refuerzan sesgos cognitivos al exponer a los

ciudadanos únicamente al contenido alineado con sus creencias, fortaleciendo dichas convicciones sin cuestionamientos.

Los dispositivos móviles y la inteligencia artificial se han convertido en elementos esenciales de la cotidianidad. Con los dispositivos móviles conocimos las redes sociales, el instrumento que permitió el nacimiento de lo que ahora conocemos como activismo digital. Esta nueva forma de activismo reemplaza a las instituciones tradicionales y se ha constituido como una forma revolucionaria de participación política. En la región, las redes sociales han sido utilizadas por movimientos juveniles para denunciar corrupción y exigir transparencia, evidenciando cómo el activismo digital ya redefinió la dinámica de participación política en Centroamérica. Son varios los ejemplos que se pueden mencionar del activismo digital como herramienta clave de la disidencia global, desde las protestas en el mundo árabe, responsables de la caída de las dictaduras, hasta manifestaciones de distintos lugares del mundo que buscan defender los derechos de la mujer. El activismo digital surge como una respuesta a la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos comunican sus demandas en la esfera digital. Es así que los ciudadanos cuentan con un nuevo poder que está basado en la capacidad de difundir información y de discutirla en los espacios digitales.

Estas nuevas formas organizadas de protesta han sabido consolidarse en las redes sociales sin depender de las estructuras jerárquicas tradicionales. Como indica David Sing (2008), el proceso de globalización reforzó la interconexión de las redes sociales, consolidando así formas innovadoras y flexibles de protesta a nivel mundial. La era digital permitió la transformación de la participación política, a la vez que amplió las posibilidades de una acción colectiva mediante herramientas digitales.

Internet, con todas sus herramientas, les otorga diversas ventajas a los movimientos sociales para que realicen sus protestas. Los ciudadanos acceden a información suprimida, pueden difundir mensajes alternativos a los difundidos por el discurso oficial y pueden utilizar las redes sociales como herramienta para organizar de mejor manera la logística de las protestas. Sin embargo, estos aspectos positivos no deben distraernos de los riesgos de esta nueva forma de resistencia política. La desinformación y la manipulación son los principales villanos para la democratización del espacio público.

Algunos movimientos sociales han sido impulsados mediante discursos que se volvieron virales por apelar a las emociones antes que a argumentos de carácter racional. Las redes sociales construyen dinámicas polarizantes que debilitan la calidad de la discusión pública y obstaculizan la construcción de consensos necesarios para la estabilidad de la democracia. Las plataformas digitales también otorgaron voces a individuos que históricamente han estado excluidos; por lo que, a pesar de las desventajas del nuevo activismo digital, se debe buscar configurar un equilibrio entre la inclusión y participación de los ciudadanos junto con el pensamiento crítico en la construcción de los discursos públicos. La educación digital se presenta como el factor clave que podría garantizar que los ciudadanos puedan distinguir la

información correcta de los discursos polarizantes y manipulados. El reto del activismo digital es desarrollar mecanismos de participación política capaces de incluir a grupos excluidos, pero sin sacrificar la calidad de los debates públicos.

El fenómeno de la globalización representa un reto vital para la cultura cívica. Si bien permite expandir el conocimiento, también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones tradicionales. Han surgido actores transnacionales que llevan a cuestionar la representatividad de los gobiernos, así como su eficacia para combatir problemas globales y atender las nuevas demandas ciudadanas. En la región, refuerza la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas. El proceso de socialización política se transformó gracias a la globalización. Conocemos los modelos políticos de distintas sociedades a nivel mundial. Los ciudadanos tienen la posibilidad de analizar modelos políticos internacionales, algunos con mayor transparencia y otros con rasgos autoritarios. Esto genera aspiraciones a modelos políticos destacados por reconocer la participación política, pero también ha generado narrativas en contra de modelos que no se consideran deseables.

La globalización ha sido utilizada como herramienta que permite la propagación de ideologías extremas. Los movimientos transnacionales se fortalecen, de igual manera, gracias al proceso de globalización, que permite que, a través de los dispositivos móviles, ciudadanos de distintos países puedan presionar a gobiernos ajenos. La movilización política a través de las redes sociales cambió radicalmente la forma en la que los ciudadanos interactúan con los procesos políticos, en comparación con las formas tradicionales de participación que se podían encontrar en los años sesenta.

III. CRISIS DE LEGITIMIDAD

El espacio digital se caracteriza por ser un espacio abierto y plural. La tecnología expone a los ciudadanos a nuevos y diversos temas políticos, lo que genera una visión comparativa que produce dos efectos principales. En primer lugar, los ciudadanos pueden fortalecer la crítica hacia sus sistemas políticos, aumentando la exigencia democrática. Pero también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones tradicionales. Estos resultados se ven fuertemente influenciados por la brecha digital, que genera nuevas divisiones basadas en la forma no homogénea de acceso a la información.

La tecnología sigue avanzando a medida que pasa el tiempo, pero sectores específicos del mundo continúan sin tener acceso a las herramientas digitales y, por lo tanto, pierden la oportunidad de acceder a varios recursos de información, lo que significa que se los aísla de la participación en debates globales. En países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, el limitado acceso a Internet en zonas rurales profundiza la brecha digital y genera exclusión política, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Es en este escenario que se refuerza la fragmentación de la esfera pública, descrita por Almond y Verba (1963) como

la reconfiguración del espacio político. Los ciudadanos del mundo se encuentran participando en un espacio en el que la opinión pública tiene una dinámica emocionalmente cargada.

Las redes sociales permiten que actores políticos que pasaban desapercibidos obtengan una mayor visibilidad. Pero las narrativas polarizantes también encontraron una nueva forma de visibilización. Las nuevas dinámicas generadas en la era digital nos llevan a reflexionar sobre un nuevo dilema: la regulación de la información.

Algunos gobiernos han adoptado medidas para restringir el acceso a cierto contenido, mientras que otras administraciones han gestionado restricciones a la libre difusión del contenido, lo cual puede ser interpretado, sin lugar a dudas, como un ataque a la libertad de expresión del individuo.

El dilema contemporáneo se encuentra en si se deben establecer mecanismos para regular el contenido o si tal vez debemos concentrarnos en regular la calidad de la información, tratando de no acabar con la diversidad de criterios. El más grande desafío de este dilema radica en evitar caer en la censura, contraria al régimen democrático.

La crisis de legitimidad surgió como inevitable resultado de la globalización. Los ciudadanos del mundo han intensificado la comparación del sistema político nacional con sistemas extranjeros, lo que genera cuestionamientos sobre la estructura de sus sistemas y, por ende, críticas hacia los sistemas políticos nacionales.

La globalización generó una brecha digital que exige que los gobiernos gestionen políticas de inclusión tecnológica. Los sectores que no tienen acceso a las herramientas digitales pierden la oportunidad de contar con mayores recursos de información, lo que limita su participación en debates globales.

La globalización nos lleva a debatir nuevas reflexiones sobre la regulación de la información que se difunde en Internet. Algunos gobiernos optan por esta medida como estrategia para controlar las narrativas políticas, lo cual es, sin duda, un ataque a la libertad de expresión, pero también una medida que va en contra de la cultura cívica. Los límites en la difusión de contenido político pueden presentarse como una medida para prevenir las campañas de desinformación, lo que no deja de lado los debates sobre la libertad de expresión.

IV. ALGORITMOS DIGITALES

Otro desafío es el desarrollo de los algoritmos digitales. En la era de la información, los medios de comunicación y las redes sociales construyen nuevas narrativas. Los datos están a solo unos clics de distancia, lo que significa que la información falsa puede difundirse rápidamente, incluso con mayor viralidad que la información correcta.

De acuerdo con Manuel Arias Maldonado (2016), la esfera pública evolucionó con el proceso de digitalización de la conversación colectiva, lo que ha generado como resultado una mayor sentimentalización de la democracia. La transformación tiene un impacto profundo en la manera en que los

ciudadanos participan de manera activa en el proceso de creación de la opinión pública a través de las redes sociales. El peligro de esta transformación es que la opinión pública lleva el filtro de los algoritmos, que determinan cuál es el contenido que se les muestra a los ciudadanos, cuidadosamente seleccionado de acuerdo con sus intereses.

Los algoritmos, de esta manera, afectan negativamente la racionalidad que necesita el debate público. Sartori advertía que la televisión priorizaba difundir contenido emocionalmente atractivo, incluso a expensas de la verdad; los algoritmos realizan exactamente lo mismo. Es por tanto que la opinión pública, que por lo menos en teoría debería haberse estructurado sobre argumentos y un razonamiento sólido, se ve condicionada por una tecnología que prioriza la permanencia del usuario en las redes sociales el mayor tiempo posible.

Los algoritmos de las redes sociales tienen influencia en el comportamiento político de los ciudadanos. Arias Maldonado señalaba que la “autocomunicación de masas”, que Manuel Castells había identificado previamente, implica que los ciudadanos consumen información, pero que a su vez hacen viral el contenido que refuerza sus creencias previamente establecidas. Los algoritmos, en este sentido, generan burbujas en las que los ciudadanos mantienen una conversación pública polarizada. El algoritmo personaliza de manera extrema el contenido, promueve sesgos cognitivos como el efecto del falso consenso, limitando el acceso de los ciudadanos a opiniones contrarias. El debate público pierde la opción de construir consensos, lo que Arias Maldonado vincula con el deterioro que ha experimentado el debate racional en la democracia contemporánea.

Como se ha mencionado ya, el problema puede ser contrarrestado a través de un proceso de alfabetización digital que promueva el deber cívico basado en el pensamiento crítico. La esfera digital es una esfera pública; existe para que los ciudadanos tengan un espacio de argumentación, el cual debe ser racional. Es fundamental que la democracia contemporánea se adapte a los desafíos tecnológicos para continuar con su función de promover el debate democrático. Empezar a presionar a las empresas tecnológicas para regular la transferencia de los algoritmos, a la vez que se exige a los gobiernos que eduquen a los ciudadanos sobre el impacto de los algoritmos y las redes sociales, puede ser la clave para recuperar un entorno en el que la opinión pública no se vea manipulada por algoritmos e intereses ajenos a los principios de la democracia.

Si se pretende construir una cultura cívica en la era digital, ya no basta con integrar las tres culturas políticas; también es necesario dotar a los ciudadanos de pensamiento crítico y alfabetización digital. Los algoritmos filtran el contenido para que los usuarios reciban publicaciones alineadas con sus perspectivas, lo que, sin pensamiento crítico y alfabetización digital, dificulta la diferenciación entre información falsa y verdadera. Los algoritmos fomentan la radicalización del pensamiento, convirtiendo a la desinformación en un enemigo del proceso político. La difusión de contenidos maliciosos genera sentimientos negativos y afecta

la confianza en las instituciones, lo que lleva a una evaluación negativa del sistema democrático. La desinformación se utiliza estratégicamente para polarizar a la ciudadanía, erosionando la confianza en el proceso político.

Este fenómeno es especialmente peligroso porque permite el uso de noticias falsas para desacreditar a la oposición, influir en las opiniones de los ciudadanos e incluso, en el peor de los escenarios, manipular procesos electorales con narrativas distorsionadas. La cultura cívica en el siglo XXI no puede existir sin educación digital. Sin alfabetización digital, la cultura cívica queda reducida a opiniones fragmentadas y fácilmente manipulables, en lugar de brindar estabilidad a la democracia.

Los algoritmos no son herramientas neutrales; las plataformas digitales deciden qué noticias te muestran y de qué debates consideran que puedes ser parte por tener opiniones similares, influyendo en la manera en la que se estructuran las opiniones políticas de los individuos.

Los algoritmos pueden distorsionar la cultura cívica al personalizar el contenido con el único objetivo de maximizar el tiempo que uno, como usuario, permanece en las aplicaciones. Si las redes sociales nos colocan en burbujas diseñadas para recibir contenido que solo incluye nuestros puntos de vista, en consecuencia, se debilita nuestro pensamiento crítico y se polarizan nuestras opiniones. El algoritmo, mediante el sistema de personalización, impide que los ciudadanos accedan a otros puntos de vista que puedan contrastar con los suyos. Sumado a esto, el algoritmo prioriza mostrarle al usuario contenidos que generen reacciones más intensas, colaborando con la difusión de noticias falsas que cuentan con un componente emocional que permite mantener a los usuarios activos en las plataformas.

La información política de calidad no tiene el mismo alcance que una noticia sensacionalista en las redes sociales, lo que significa que los ciudadanos gradualmente pierden el interés ante las noticias políticas reales. Se requiere exigir a las plataformas digitales mayor información y transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos para fortalecer la cultura cívica y prevenir que los algoritmos favorezcan narrativas específicas que manipulen la percepción de los ciudadanos, aprovechando la falta de alfabetización digital.

V. CONCLUSIÓN

En conclusión, la cultura cívica en la era digital enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. La tecnología ha permitido nuevas formas de participación, pero también ha facilitado el acceso a información incorrecta, afectando la estabilidad democrática. Los ciudadanos tienen acceso a más datos, pero no todos son correctos, lo que debilita la confianza en las instituciones tradicionales, polariza a la sociedad y distorsiona las narrativas políticas. La institucionalización de la cultura cívica en el siglo XXI dependerá de la capacidad de las sociedades para responder a los desafíos tecnológicos. La alfabetización digital jugará un

papel clave en la vida de los ciudadanos, quienes deben aprender a defenderse de la desinformación sin que esto implique censura ni afecte el derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, la cultura cívica como concepto debe evolucionar junto con las sociedades para no quedar atrás ante los desafíos contemporáneos. Si la democracia depende de ciudadanos informados, participativos y comprometidos con el desarrollo de la misma, es necesario que las comunidades desarrollen su pensamiento crítico y tengan herramientas para enfrentar la desinformación. En el caso centroamericano, se requiere fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento crítico de la población para así consolidar una cultura cívica capaz de resistir la manipulación y de contribuir a la estabilidad democrática. De esta manera, podremos volver a pensar en una cultura cívica capaz de resistir la manipulación digital y mantener la estabilidad democrática.

REFERENCIAS:

Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.

Benítez Eyzaguirre, L. I., & Candón Mena, J. (2016). *Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada global*. Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

Maldonado, M. A. (2016). La digitalización de la conversación pública: Redes sociales, afectividad política y democracia. *Revista de Estudios Políticos*, (173), 27–54.

Sartori, G. (2012). *Homo videns: La sociedad teledirigida*. Taurus.

Howard, P. N., & Hussain, M. (2013). *Democracy's fourth wave? Digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199936953.001.0001>